

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418836>
УДК 025.22:63(470)

✉ **В. А. Нохрина, Л. Н. Соболева**

Источники комплектования документов библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ для информационного обеспечения научных исследований АПК (2018–2022 гг.)

Нохрина Валентина Алексеевна,
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, отдел комплектования и

библиотечной обработки документов, заведующая отделом (Москва, Россия)

ORCIDID: 0000-0003-3415-9696

РИНЦ AuthorID: 100978

Email: nva@cnsheb.ru

Соболева Людмила Николаевна,
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, отдел комплектования и библиотечной обработки документов, главный библиотекарь (Москва, Россия)

Email: sln@cnsheb.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные источники комплектования библиотечного фонда Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Российской Федерации (ЦНСХБ). Выделены несколько основных групп источников: обязательный экземпляр, ведомственный депозит документов научных учреждений, дары и пожертвования от организаций, документообмен, лицензионные интернет-ресурсы. Показано, что обязательный экземпляр является основным источником пополнения фонда (80%). По другим источникам установлено постоянное снижение поступлений. Приведены данные в динамике за пять лет по поступлениям книг и журналов в библиотеку, свидетельствующие об относительной стабильности поступлений. Сделан вывод, что сложившуюся в настоящее время сетевую систему информирования об отраслевой научной издательской продукции нельзя считать удовлетворительной. Необходим единый портал в интернете, где были бы представлены информационные ресурсы всех издающих организаций.

Ключевые слова: библиотечный фонд, источник комплектования, ЦНСХБ, обязательный экземпляр, ведомственный экземпляр, учет фонда

Для цитирования: Нохрина, В. А. Источники комплектования документов библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ для информационного обеспечения научных исследований АПК (2018–2022 гг.) / В. А. Нохрина, Л. Н. Соболева // Библио-информ. дискурс. – 2023. – Т. 3, № 2. – С. 34–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418836>

Статья поступила: 17.10.2023

Статья принята в печать: 27.12.2023

Статья опубликована: 29.12.2023

✉ **Valentina A. Nokhrina, Lyudmila N. Soboleva**

Sources of acquisition of documents of the Central Scientific Agricultural Library collection for informational support of agricultural research (2018–2022)

Valentina A. Nokhrina

PhD in Historical Sciences, Honored Worker of Culture of the Russian Federation,

Central Scientific Agricultural Library, Department of Acquisitions and Collection Processing, Head of the Department (Moscow, Russia)

ORCIDID: 0000-0003-3415-9696

RSCI AuthorID: 100978

Email: nva@cnsnb.ru

Lyudmila N. Soboleva

Central Scientific Agricultural Library, Department of Acquisitions and Collection Processing, Main Librarian (Moscow, Russia)

Email: sln@cnsnb.ru

Abstract. The article deals with the main sources of acquisition of the library collection of the Central Scientific Agricultural Library of the Russian Federation (CSAL). Several main groups of sources have been identified: compulsory free copies of documents, departmental compulsory copies of documents of scientific institutions, gifts and donations from organisations, document exchange, and licence-based Internet resources. It is shown that the compulsory copies are the main sources of replenishment of the collection (80%). A steady decline in the receipt of documents from other sources has been established. The data in dynamics for five years on replenishment of books and journals to the library are presented, indicating the relative stability of enrichment of the collection. It is concluded that the current network system of informing about the industrial scientific publishing products cannot be considered satisfactory. There is a need for a single portal on the Internet, where information resources of all publishing organisations would be presented.

Keywords: library collection, sources of acquisition, CSAL, compulsory copies of documents, departmental compulsory copies of documents, library collection management.

For citation: Nokhrina V. A., Soboleva L. N. Sources of acquisition of documents of the Central Scientific Agricultural Library collection for informational support of agricultural research (2018–2022). *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2023, vol. 3, no. 2, pp. 34–39 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418836>

The article was received: 17.10.2023

The article was accepted for publication: 27.12.2023

Article published: 29.12.2023

Введение

Комплектование фондов является основной задачей, миссией любой библиотеки. Формирование библиотечного фонда – это совокупность последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на выявление, оценку, отбор, заказ документов в фонд или приобретение прав доступа к ним. В научной библиотеке процесс комплектования включает следующие направления: составление профиля комплектования, определение источников, наиболее оптимально удовлетворяющих профилю, расчет финансовых потребностей на приобретение документов, выполнение законодательства по приобретению и учету поступающих в фонд документов.

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской Федерации (ЦНСХБ) – главный информационно-библиотечный центр России по агропромышленному комплексу и пищевой промышленности, в 2020 году ЦНСХБ отметила 90 лет своей деятельности. За этот период удалось собрать уникальный фонд документов по сельскому хозяйству, насчитывающий более трех млн единиц хранения. Основные направления, цели и задачи формирования библиотечного фонда, критерии отбора документов, их экзemplярность закреплены в Профиле комплектования фонда ЦНСХБ, который пересматривается раз в пять лет. К объектам комплектования фонда относятся все виды документов, любой

периодичности, отвечающие целям и задачам библиотеки, направлениям деятельности целевых групп пользователей. Установление качественных характеристик и количественных границ фонда достигается введением критериев отбора документов по различным свойствам объектов комплектования, по степени выборочности (полно, выборочно, строго выборочно), по экзemplярности и иным критериям. К содержательным критериям отбора относятся: отрасль знания (тема, предмет, направление исследования), научная значимость. Основными процессами формирования библиотечного фонда являются анализ документного потока и оценка документов по критериям смыслового и формального соответствия.

В системе агропромышленного комплекса Российской Федерации функционируют также библиотеки научно-исследовательских и образовательных учреждений. Характерной особенностью документного фонда библиотек АПК является преобладание ведомственной малотиражной литературы: сборников научных трудов, материалов конференций, авторефератов диссертаций и самих диссертаций, отчетов о НИР и ОКР, переводов, депонированных рукописей, методик, рекомендаций, инструкций и т.п. Кроме основного рабочего ядра фонды многих библиотек содержат уникальные собрания коллекций выдающихся деятелей сельскохозяйственной науки.

В современных условиях рыночной экономики формирование библиотечных фондов требует определенной гибкости и постоянного совершенствования. Основные факторы, влияющие на комплектование ЦНСХБ:

- информационное обеспечение всей отрасли, не только науки и образования, но и производства (макросреда);
- создание информационных ресурсов на текущем потоке поступлений (микросреда);
- проведение мониторинговых исследований;
- оперативность, ритмичность поступлений;
- выполнение плановых показателей по государственному заданию;
- проведение научных исследований в области комплектования;
- соблюдение российского законодательства по приобретению, учету и хранению документного фонда.

Последние годы в практику научных библиотек все шире входят мониторинговые исследования фондов. Их объектом являются постоянные документные и информационные потоки в библиотеке. Для мониторинговых исследований характерны долговременные наблюдения, количественные измерения и анализ динамики изменения характеристик

изучаемого явления (процесса, ситуации) в их взаимосвязи и влиянии на его внешнюю и внутреннюю среду. Одной из важных задач подобных исследований является не только выявление существенных, принципиальных свойств объекта мониторинга, но и представление в виде целостной картины, создание его модели, разработка на ее основе инструмента контроля и управления, формирование информационной базы для принятия оптимального управленческого решения. Основная цель ЦНСХБ как части национального библиотечного фонда РФ, в котором ЦНСХБ представляет сегмент документов по АПК и пищевой промышленности, – обеспечение максимально возможной полноты отраслевого документного ресурса по проблематике АПК с целью удовлетворения информационных потребностей аграрной науки, образования и производства. Мониторинговые исследования библиотека активно использует по различным критериям: тематике [1], отдельным тематическим направлениям [2], видам документов [3].

Результаты и обсуждение

Динамика структуры поступления документов с 2018 по 2022 гг. показывает незначительные колебания: по книгам 66–72% в течение года, по сериальным изданиям – 25–30%, по электронным ресурсам – 2–4% (рисунок 1). Причины здесь разные: завершение реформы Российской академии наук, как следствие – слияние или закрытие научных учреждений, сокращение количества издающих организаций, снижение публикационной активности ученых, а также недопоставки обязательного экземпляра. Но в целом документопоток стабилен.

Рисунок 1. – Распределение документов по видам издания (2018–2022 гг.)
Figure 1. – Distribution of documents by type of publications (2018–2022)

Для обеспечения стабильности документопотока необходимо иметь надежные источники поступления информационных ресурсов. Объектом данного исследования являются источники комплектования библиотечного фонда ЦНСХБ за 2018–2022 гг. Мониторинг по этому критерию проводился последний раз 10 лет назад [4]. Источник комплектования – это юридическое или физическое лицо, у которого приобретаются документы или права доступа для комплектования фонда библиотеки или информационного центра. Основным источником

комплектования ЦНСХБ является обязательный экземпляр.

В соответствии со Статьей 1 Федерального закона «Об обязательном экземпляре», к нему относятся документы, изготовленные на территории Российской Федерации для общественного распространения, которые подлежат безвозмездной передаче их производителями в соответствующие организации. В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный экземпляр документов» от 2017 года, ЦНСХБ входит в этот перечень в части тематики по АПК. Источниками комплектования фонда ЦНСХБ также являются: ведомственный экземпляр; пожертвования от авторов и организаций (в том числе зарубежных); национальная централизованная подписка, предоставляющая доступ к электронным ресурсам; книгообмен; ресурсы свободного доступа интернет; оцифровка документов из фонда ЦНСХБ. Таким образом, фонд в основном формируется на безвозмездной основе, что позволяет библиотеке перераспределять ресурсы на технологическое развитие.

Обязательный экземпляр. Данные мониторинга за последние пять лет показывают, что обязательный экземпляр является основным источником поступлений (в среднем 80%) от общего количества документов, поставленных на учет в библиотечный фонд. При этом наблюдается стабильный прирост, за пять лет – на 20% [5]. Но в то же время нельзя утверждать, что издающие организации строго выполняют Закон об «Обязательном экземпляре». Мониторинг некоторых издательств показывает, что около 20% изданий не поступают в Российскую книжную палату или же поступают в недостаточном количестве экземпляров. В течение пяти лет снижение поступлений из дополнительных источников в общей структуре поступлений составило 15% (рисунок 2).

Рисунок 2. – Динамика поступления документов по источникам комплектования (2018–2022 гг.)

Figure 2. – Dynamics of documents receipt by sources of acquisition (2018–2022)

Для актуализации информационных ресурсов ЦНСХБ важен документопоток в названиях. За последние пять лет в среднем ежегодно поступало 4 800 наименований книг. По

сравнению с 2018 г. в 2022 г. по обязательному экземпляру зарегистрировано книг в названиях на 15% меньше, по другим источникам – снижение на 34%. Но в целом ситуация стабильная (рисунок 3).

Рисунок 3. – Динамика поступления книг в названиях по источникам комплектования (2018–2022 гг.)

Figure 3. – Dynamics of receipt of books in titles by sources of acquisition (2018–2022)

Обязательный экземпляр включает поступающие из Российской книжной палаты книги и сериальные издания по сельскому, лесному, рыбному хозяйству, пищевой и перерабатывающей промышленности, естественно-научным основам АПК. Динамика поступления документов по типу издания за последние пять лет показывает, что книги занимают более значительную часть поступлений обязательного экземпляра – в среднем 73%, журналы – 27%. Поступление книг по обязательному экземпляру в 2022 году, по отношению к 2018 году, снизилось на 7%, при этом увеличилось количество зарегистрированных в фонде журналов (рисунок 4).

Рисунок 4. – Распределение книг и журналов по обязательному экземпляру (2018–2022 гг.)

Figure 4. – Distribution of books and journals by compulsory copy (2018–2022)

Ведомственный экземпляр. Важным источником комплектования ЦНСХБ научной литературой по сельскохозяйственной тематике является ведомственный депозит документа, созданного сотрудниками научных учреждений отделения Российской академии наук по сельскохозяйственным наукам в рамках выполнения своих служебных обязанностей и опубликованного в любой форме (печатной или электронной), который передается в ЦНСХБ на постоянное хранение. Особенностью этого документопотока является малотиражность (в среднем 50–100 экземпляров). В начале 2000-х годов ЦНСХБ разработала Автоматизированную систему слежения за поступлением документов из научно-исследовательских учреждений (НИУ) АПК. В результате, например, с 2005 по 2012 гг. ЦНСХБ

ежегодно в среднем получала по 1700 экз. изданий НИУ, что составляло от 12% до 15% от общих поступлений [7]. После 2013 года эти показатели стали резко снижаться. В исследуемый период из НИУ поступает не более 4–5% изданий в год.

Сериальные издания. Стабильность документопотока журналов имеет приоритетное значение для обеспечения научных исследований по АПК. До 2018 года основным источником поступления журналов была подписка. В связи с ужесточением мер по соблюдению закона об обязательном экземпляре издающими организациями, библиотека прекратила подписку на журналы, и основным источником стал обязательный экземпляр. Мониторинг лагун за пять лет выявил около 800 отсутствующих выпусков. Часть из них восстановлена за счет других источников. Разработана технология формирования недостающих выпусков журналов на съемных носителях с использованием электронных архивов изданий в интернете. В среднем ежегодно по обязательному экземпляру поступает 72% сериальных изданий. Дополнительным источником являются поступления журналов от издающих организаций для загрузки в международную базу данных AGRIS (28%) (рисунок 5). Снижение поступлений в библиотечный фонд связано также с уменьшением экземплярности журналов для фонда до 2-х экземпляров. Количество названий отечественных журналов в целом остается стабильным и составляет в среднем 300 наименований, практически все, что предлагает рынок, поступает в библиотеку [6].

Рисунок 5. – Поступление сериальных изданий в фонд ЦНСХБ в 2018–2022 гг.
Figure 5. – Receipt of serial publications in the fund of CSAL in 2018–2022

С 2020 года Министерство науки и образования РФ выделяет финансирование на централизованную подписку на иностранные *базы данных (БД)* книг и журналов. ЦНСХБ является участником этого процесса и получает лицензионный доступ к БД по своему профилю комплектования [8]. Ежегодно количество БД меняется в зависимости от решения Межведомственного совета по организации предоставления доступа к информационным наукометрическим БД и полнотекстовым научным ресурсам. Также на количество предоставляемых БД влияет спрос наших пользователей. В 2020 году в ЦНСХБ имелся доступ к пяти полнотекстовым БД, в 2021 – 14, в 2022 – 17 базам данных

(рисунок 6). В них содержится большое количество полнотекстовых коллекций документов, полезных ученым-аграриям. Например, в 2022 году в предложенных БД было почти 385 тыс. названий документов.

Рисунок 6. – Доступные лицензионные БД за период 2020–2022 гг.
Figure 6. – Available licensed databases for the period 2020–2022

Заключение

Своевременное предоставление ученым необходимой достоверной и актуальной информации и обеспечение доступа к ней – важные условия для получения новых знаний и развития аграрной науки и производства. Основной задачей ЦНСХБ является создание комплекса информационных ресурсов собственной генерации, достоверно отражающих современное состояние аграрной науки в России и за рубежом. Эта задача решается на основе использования входного потока документов, ежегодно поступающих в библиотеку из различных источников. Следует отметить, что единая система информирования об изданных научных сельскохозяйственных книгах практически отсутствует. Это создает трудности для полноты комплектования фонда головной библиотеки и депозитарного хранения. Назрела необходимость создания единого портала, где были бы представлены научные издания не только издательств, но и всех издающих организаций.

Список использованных источников

1. Нохрина, В. А. Мониторинг тематической структуры документного фонда ФГБНУ ЦНСХБ (2018–2022 гг.) / В. А. Нохрина, Ю. О. Кочеткова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б.-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б.-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 292–300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8334227>
2. Урбанская, Г. Г. Анализ входного документопотока по малым формам хозяйствования в базе данных «АГРОС» [Электронный ресурс] / Г. Г. Урбанская // Культура: теория и практика : электрон. науч. журн. – 2022. – Вып. 3 (48). – Режим доступа: <http://theoryofculture.ru/issues/125/1540/>. – Дата доступа: 10.10.2023.
3. Тимофеевская, С. А. Анализ журнального фонда ЦНСХБ по проблематике животноводства [Электронный ресурс] / С. А. Тимофеевская // Культура: теория и практика : электрон. науч. журн. – 2022. – Вып. 4 (49). – Режим доступа: <http://theoryofculture.ru/issues/126/1559/>. – Дата доступа: 10.10.2023.
4. Нохрина, В. А. Мониторинг входного потока документов в фонд библиотеки как метод оптимизации комплектования / А. В. Нохрина // Библиосфера. – 2013. – № 4. – С. 81–86.

5. Отчет о результатах деятельности ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» за 2022 год. – М. : ФГБНУ ЦНСХБ, 2022. – [141] с.
6. Семенова, О. Ф. Периодические издания из фонда ЦНСХБ в информационном обеспечении научных исследований [Электронный ресурс] / О. Ф. Семенова, Н. В. Ласточкина // Культура: теория и практика: электрон. науч. журн. – 2021. – Вып. 5–6 (44–45). – Режим доступа: <http://theoryofculture.ru/issues/122/1503/>. – Дата доступа: 12.10.2023.
7. Донцова, А. А. Система учета и контроля за поступлением изданий НИУ Россельхозакадемии в ЦНСХБ / А. А. Донцова // Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания АПК : материалы науч.-практ. конф., 20–23 окт. 2008 г., г. Москва / Центр. науч. с.-х. б-ка Рос. акад. с.-х. наук; [редкол.: В. Г. Поздняков и др.]. – М., 2009. – С. 56–64.
8. Нохрина, В. А. Особенности обеспечения научных исследований зарубежной информацией в электронной среде [Электронный ресурс] / В. А. Нохрина, Л. Н. Соболева // Культура: теория и практика : электрон. науч. журн. – 2021. – Вып. 3 (42). – Режим доступа: <http://theoryofculture.ru/issues/120/1463/>. – Дата доступа: 13.10.2023.
4. Nokhrina V. A. Monitoring of the incoming documents flow to library fund as a method for optimizing the acquisition. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2013, no. 4, pp. 81–86 (in Russian).
5. Report on the results of activity of Central Scientific Agricultural Library for 2022. Moscow, Central Scientific Agricultural Library, 2022. 141 p. (in Russian).
6. Semienova O. F., Lastochkina N. V. Periodicals from the fund of the Central Scientific Agricultural Library in the information support of scientific research. *Kultura: teoriya i praktika [Culture: Theory and Practice]*, 2021, iss. 5–6 (44–45). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/122/1503/> (accessed 12.10.2023) (in Russian).
7. Dontsova A. A. System of accounting and control over the arrival of publications of the scientific research institutes of the Russian Academy of agricultural sciences in the Central Scientific Agricultural Library. *Sovershenstvovanie informatsionno-bibliotchnogo obsluzhivaniya APK: materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii, 20–23 oktyabrya 2008 g., g. Moskva [Improving information and library services in the agro-industrial complex: materials of a scientific and practical conference, October 20–23, 2008, Moscow]*. Moscow, 2009, pp. 56–64 (in Russian).
8. Nokhrina V. A., Soboleva L. N. The features of providing scientific research with foreign information in a digital environment. *Kultura: teoriya i praktika [Culture: Theory and Practice]*, 2021, iss. 3 (42). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/120/1463/> (accessed 13.10.2023) (in Russian).

References

1. Nokhrina V. A., Kochetkova Y. O. Monitoring of the thematic structure of the Central Scientific Agricultural Library document fund (2018–2022). *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy: doklady II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, priurochennoi k 95-letiyu Natsional'noi akademii nauk Belarusi, Minsk, 29 sentyabrya 2023 g. = Agriculture of Belarus through the prism of scientific research: proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023*. Minsk, 2023, pp. 292–300 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8334227>
2. Urbanskava G. G. Analysis of the input document flow for small management forms in the «AGROS» database. *Kultura: teoriya i praktika [Culture: Theory and Practice]*, 2022, iss. 3 (48). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/125/1540/> (accessed 10.10.2023) (in Russian).
3. Timofeevskaya S. A. Analysis of the journal fund of the Central Scientific Agricultural Library on the topics of livestock *Kultura: teoriya i praktika [Culture: Theory and Practice]*, 2022, iss. 4 (49). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/126/1559/> (accessed 10.10.2023) (in Russian).